

AVANTAGES ET POSSIBILITÉS DE L'APPRENTISSAGE DES
LANGUES

Toshmamatov Zohid Zoirovich

Philologie et enseignement des langues Langue française 1er cours

Abstract: Cet article traite des avantages de l'apprentissage d'une langue étrangère. En outre, l'importance des langues étrangères dans la vie des jeunes a été évoquée.

Mots clés: langue, apprennent , College Board

En Ouzbékistan, l'étude des langues étrangères est bien plus répandue qu'auparavant. Le 10 décembre 2012, le premier président I. A. Karimov a adopté la décision PQ-1875, c'est-à-dire « Sur les mesures visant à améliorer encore le système d'apprentissage des langues étrangères », concernant l'amélioration continue de l'enseignement des langues étrangères. Aux premières étapes de l'apprentissage des langues étrangères, les caractéristiques des langues maternelles des apprenants influencent également. Dans l'apprentissage des langues, de nombreux aspects du langage se développent lentement. L'un des problèmes sérieux de l'enseignement des langues est lié aux méthodes et méthodes utilisées pour enseigner la langue. Un autre problème est que les langues étrangères sont enseignées dans les écoles pendant moins d'heures. Il existe un programme et des matières qui offrent des leçons efficaces pendant 6 à 7 ans pour améliorer l'expression orale, la lecture, l'écriture, la compréhension orale et le vocabulaire et les utiliser correctement. Si on y réfléchit, une semaine de langues étrangères ne suffit pas. De plus, les technologies innovantes jouent un rôle important dans l'apprentissage des langues étrangères. Chaque technologie innovante a ses propres avantages. Toutes ces méthodes prennent en compte la relation entre l'étudiant et l'enseignant, ainsi que les actions des étudiants au cours du processus d'apprentissage. L'apprentissage des langues étrangères n'est pas seulement l'apprentissage d'une langue ou, sinon, seulement un moyen d'éducation intellectuelle, mais un processus de connaissance des ressources pédagogiques et des valeurs d'une culture étrangère.

Les enfants qui apprennent une langue étrangère développent le pluralisme culturel, une culture ouverte et une appréciation des autres cultures. Ils peuvent voyager confortablement dans d'autres pays, voir de la littérature, des films et de la musique en langues étrangères dans leur forme originale et comprendre les différences culturelles à travers le monde. La capacité de s'exprimer se développe. Leur vocabulaire s'enrichit et leur capacité à utiliser leur langue dans de nouveaux domaines augmente. Ces dernières années, le programme de tests d'admission du College Board a noté une corrélation positive entre l'apprentissage d'une langue étrangère et les résultats du SAT

(Scholastic Aptitude Test) chez les étudiants américains. Il a été rapporté que les apprenants de langues étrangères obtenaient de meilleurs résultats au test d'aptitude que les étudiants ayant étudié dans d'autres domaines pendant 4 ans ou plus. De même, les étudiants inscrits dans des programmes de langues étrangères ont tendance à obtenir de meilleurs résultats aux tests standardisés utilisés dans leurs écoles.

Les élèves qui ont étudié une langue étrangère au lycée ont plus de chances de réussir que ceux qui n'ont pas étudié leur langue ni leurs mathématiques. Des études plus détaillées ont montré que l'apprentissage des compétences mentales nécessaires à la résolution de problèmes mathématiques est également amélioré par le traitement du langage. De plus, les scores moyens en mathématiques des élèves ayant étudié les langues étrangères pendant 4 ans ou plus sont les mêmes que les scores moyens des élèves ayant étudié les mathématiques au cours de la même période.

Les apprenants de langues étrangères ont la possibilité de mieux comprendre leur propre culture et celle des autres pays grâce à une grande variété d'opportunités de carrière. Selon certaines données, les enfants qui apprennent des langues étrangères peuvent résoudre des problèmes créatifs et complexes.

La Nebraska Foreign Language Association (1996) déclare que l'apprentissage des langues étrangères est un outil compétitif pour le choix de carrière dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Cela a été confirmé par les employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs qui contactent un deuxième pays étranger sans rencontrer le ministère du Travail de New York. De nombreux emplois nécessitent une connaissance adéquate des langues étrangères. Dans le secteur de l'alimentation, du tourisme et de l'hôtellerie ; Dans des secteurs tels que la production cinématographique, radiophonique et musicale, ainsi que dans les entreprises internationales, les employés qui connaissent la langue sont employés, et ce uniquement en raison de leurs compétences linguistiques.

Dans d'autres domaines tels que les affaires officielles, la médecine, le droit, les affaires, le journalisme, les sciences politiques et en général, cela vous donnera un grand avantage sur tous les autres d'avoir suffisamment de connaissances dans une langue étrangère.

De nombreux programmes de licence peuvent être dispensés dans au moins une langue, parfois trois. Connaître des langues étrangères, étudier dans des universités étrangères, occuper des postes officiels et trouver du travail dans des entreprises internationales/étrangères.

1. M. P. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi / M. P. Отабоева. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2017. — № 4.2 (138.2). — С. 36–37. — URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (дата обращения: 27.04.2020) p.
2. “Chet tilini o'qitishda yordamchi vositalardan foydalanish”. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005 O'. Hoshimov, I. Yoqubov.
3. Jalolov. J Chet tilini o'qitish metodikasi- Toshkent. “O'qituvchi nashriyoti” 1996-yil.
4. АЧИЛОВА, З. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ НАВЫКИ ПРИ УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ. <https://journal.fledu.uz/ru/issue/2-2-2014-ru>